

УДК 343.3

Сорокіна Діана Олегівна*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*
Мойсейченко Ростислав Станіславович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*
Копилов Едуард Володимирович*Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889496>**ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ****Sorokina Diana Olehivna****Moiseichenko Rostislav Stanislavovych****Eduard Volodymyrovych Kopylov****CERTAIN ASPECTS OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF UNITS CARRYING OUT OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES****Анотація.**

У статті розглянуто роль підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досліджено права та обов'язки цих підрозділів у контексті забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Висвітлено правові аспекти діяльності цих підрозділів, включаючи повноваження щодо проведення оперативно-розшукових заходів, використання спеціальних технічних засобів та співпрацю з іншими правоохоронними органами. Досліджено обов'язки підрозділів оперативного розшуку, зокрема збір і аналіз інформації про кримінальні правопорушення, виявлення та розкриття кримінальних правопорушень.

Abstract.

The article examines the role of units that carry out operational and investigative activities, examines the rights and duties of these units in the context of ensuring law and order and the safety of citizens. The legal aspects of the activities of these units are highlighted, including the authority to conduct operative and investigative activities, use of special technical means and cooperation with other law enforcement agencies. The responsibilities of operational investigation units were studied, in particular, the collection and analysis of information on criminal offenses, the detection and disclosure of criminal offenses.

Ключові слова: Підрозділи, оперативно-розшукова діяльність, права, обов'язки, безпека, правопорядок, правоохоронні органи, законність, співпраця, злочинність.

Keywords: Units, investigative activity, rights, duties, security, law and order, law enforcement agencies, legality, cooperation, crime.

Основною складовою сучасного правопорядку в Україні є діяльність підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову роботу. Проте, не завжди чітко визначаються їхні права та обов'язки, а також взаємовідносини з іншими правоохоронними органами. Це може породжувати конфлікти та неефективність у роботі правоохоронних структур, а також порушення прав громадян. Проблематикою даного дослідження займалися такі дослідники та науковці: Лизогубенко С. В., В. Д. Никифорчук. Кириченко О. В., Хмеленко В. В. Доценко І. В., І. С. Засць, Е. В. Копилов. Безлепкін Б. Т. та інші.

В Україні оперативно-розшукову діяльність здійснюють різні служби та відомства, які мають спеціалізовані підрозділи для цього. Служба безпеки України (СБУ) - має свої підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, особливо в сфері боротьби з тероризмом, злочинністю

та зрадницькою діяльністю. Міністерство внутрішніх справ України (МВС) - поліція, спеціальні підрозділи, такі як кримінальна поліція, СБУ, служба карного розшуку, займаються оперативно-розшуковою діяльністю щодо розкриття кримінальних правопорушень, пошуку злочинців тощо [3].

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - займається оперативно-розшуковою діяльністю у сфері забезпечення національної безпеки, контррозвідки тощо. Національна поліція України - це поліція загального призначення, яка також має спеціалізовані підрозділи для проведення оперативно-розшукової діяльності. Реалізація фундаментальних ідей, що лежать в основі принципів права, в сфері правової дійсності, вимагає від осіб, які їх застосовують, відповідного теоретичного рівня підготовки [4].

Це передбачає глибоке розуміння основних положень наук, що складають теоретичний фундамент права. В цьому контексті велике значення має розробка принципів оперативно-розшукової діяльності, які виступатимуть основою для ефективної боротьби зі злочинністю. Саме через принципи оперативно-розшукової діяльності можна зрозуміти суть і зміст цієї галузі права, визначити її предмет і методи, а також встановити основні цілі та завдання. Особливу увагу потрібно приділити вирішенню питань, пов'язаних з визначенням умов і підстав для проведення оперативно-розшукових заходів [1].

Крім того, необхідно гарантувати дотримання прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також використання отриманих результатів у судовому процесі та інших цілях. Такий підхід забезпечить ефективну і справедливую роботу правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю. Походження слова «принцип» корінь бере з латинського «*principium*» і відображає концепцію основи, першооснови. В іноземних словниках це термін розуміється як фундаментальна ідея, вихідне керівне положення, або основне правило поведінки та діяльності. Першочерговим принципом є принцип верховенства права. Роль держави полягає в регулюванні відносин між всіма учасниками правового процесу на основі закону [6].

Принцип верховенства права не лише вимагає, щоб всі, включаючи саму державу, дотримувалися законів. Він також наголошує на важливості забезпечення того, щоб закони були чіткими, справедливими та захищали права та свободи всіх громадян. Такий підхід підтримує здоровий правовий порядок та забезпечує стабільність у суспільстві. Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) – невід'ємний інструмент правоохоронної системи, спрямований на боротьбу зі злочинністю. Проте її ефективність тісно пов'язана з дотриманням основоположного принципу - законності. Це чітка вимога, що гарантує правомірність дій та захист прав громадян [5].

Суть принципу полягає у безумовному підпорядкуванні Конституції України, Закону «Про ОРД» та іншому законодавству. Оперативні співробітники позбавлені права діяти на власний розсуд або використовувати методи, що суперечать встановленим нормам. Забезпечення законності – багаторівневе завдання. По-перше, ОРД здійснюють лише уповноважені органи, визначені законом. По-друге, на кожному етапі діяльності – від планування до проведення заходів – діє суворий контроль за дотриманням правових норм. Порушення тягнуть за собою відповідальність, а запобігання їм служить профілактична робота [2].

Значення принципу законності важко переоцінити. Він гарантує, що ОРД не перетвориться на знаряддя свавілля, а використовується виключно для законних цілей. Це зміцнює довіру населення до правоохоронців, робить ОРД більш результативною та запобігає незаконному втручанням в життя громадян.

Однак принцип законності – не статична категорія. Він розвивається разом із законодавством та суспільними відносинами. Головний виклик – знайти баланс між боротьбою зі злочинністю та захистом прав людини. Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів також є важливим елементом забезпечення законності. Принцип законності – фундамент, на якому будується ефективна та гуманна ОРД. Він оберігає права громадян, забезпечує правомірність дій та є запорукою довіри до правоохоронної системи.

Забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина в оперативно-розшуковій діяльності відбувається за допомогою комплексного контролю: зовнішнього, внутрішнього відомчого, судового та прокурорського. Керівники органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, несуть особисту відповідальність за дотримання законності у всіх аспектах організації та проведення таких заходів [8].

Принцип поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина є фундаментальним у всій правовій системі. Його суть полягає в тому, що під час проведення оперативно-розшукових заходів необхідно мінімізувати втручання у права та свободи особи. Обмеження цих прав можливе лише в надзвичайних ситуаціях та за рішенням суду, якщо існують серйозні підстави вважати особу підозрюваною у скоєнні важких або особливо тяжких кримінальних правопорушень, або для забезпечення загальної безпеки суспільства та держави.

Принципи конспірації та комбінації гласних і негласних методів і засобів є характерними для оперативно-розшукової діяльності (ОРД) і є частиною спеціальних або галузевих принципів, оскільки вони застосовуються виключно у цій сфері. Під час проведення оперативно-розшукової діяльності, встановлюються певні умови дій, які мають на меті запобігання вчиненню кримінальних правопорушень. Серед цих умов важливість мають такі принципи як доцільність, об'єктивність і повнота проведеного оперативно-розшукового процесу [6].

Перш за все, доцільність полягає в здійсненні комплексу заходів, спрямованих на досягнення основної мети - запобігання вчиненню кримінального правопорушення. Доцільність передбачає виважений і ефективний вибір методів та заходів.

Об'єктивність передбачає відсутність однобокого підходу до осіб, що перебувають під підозрою або розслідуються. Кожен працівник оперативного підрозділу повинен аналізувати об'єктивно всі аспекти справи, враховуючи всі можливі обставини. Повнота включає в себе адекватне дослідження всіх фактів і обставин справи, що забезпечує найбільш точний результат [3].

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в Україні, мають важливі права та повноваження, які надають їм можливість ефективно виконувати свої обов'язки. Перш за все, ці підрозділи мають право проводити оперативно-розшукові заходи з метою виявлення та припинення кримінальних правопорушень. Це може

включати збір інформації, встановлення осіб, здійснення слідчих дій тощо.

Далі, ці підрозділи мають право на використання спеціальних технічних засобів та технічних засобів контролю за метою забезпечення безпеки громадян та притягнення винних до відповідальності. Це може включати використання відеоспостереження, технічних засобів прослуховування та інших засобів збору інформації. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [9]. Крім того, ці підрозділи мають право на отримання доступу до конфіденційної інформації та документів, які необхідні для виконання своїх завдань. Це може включати доступ до баз даних, відомостей про осіб, телефонну інформацію та інші джерела інформації [4].

Також, підрозділи оперативного розшуку мають право на затримання осіб, які підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, а також на проведення обшуків та оглядів місць подій з метою збору доказів. Крім того, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, мають право на співпрацю з іншими правоохоронними органами, в тому числі з правоохоронними органами інших країн. Це дозволяє їм ефективно боротися з організованою злочинністю та міжнародними злочинними угрупованнями. Вони повинні діяти відповідно до закону та з урахуванням принципів демократії та правової держави [1].

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність виконують обов'язки, спрямовані на забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Перш за все, до їхніх обов'язків належить збір і аналіз інформації про можливі кримінальні правопорушення, злочинців та інші події, що становлять загрозу громадській безпеці. Підрозділи оперативного розшуку мають обов'язок виявляти та припиняти кримінальні правопорушення, включаючи проведення слідчих дій, затримання підозрюваних осіб та збір доказів. Вони повинні працювати над розкриттям кримінальних правопорушень та затриманням винних з урахуванням законодавства та прав людини [5].

Крім того, підрозділи оперативного розшуку зобов'язані проводити розвідку та аналіз даних з метою виявлення потенційних загроз безпеці країни, включаючи терористичні акти, злочинні угруповання та інші форми злочинності. Це допомагає попереджувати можливі кримінальні правопорушення та забезпечувати національну безпеку. Також, підрозділи оперативного розшуку виконують завдання з розслідування кримінальних правопорушень та підготовку матеріалів для подальшого передачі справ до суду. Їхні слідчі дії, в тому числі збір доказів та підготовка протоколів, мають відповідати вимогам закону та забезпечувати об'єктивність та справедливість розслідування.

Крім того, підрозділи оперативного розшуку забезпечують координацію своєї діяльності з іншими правоохоронними органами та співпрацюють з ними в рамках спільних операцій та розслідувань.

Це важливо для ефективного боротьби зі складними злочинними ситуаціями та забезпечення координації дій різних структур [7]. Підрозділи оперативного розшуку мають обов'язок виконувати свої завдання з урахуванням принципів законності, об'єктивності та справедливості. Вони повинні діяти відповідно до законодавства та забезпечувати захист прав та свобод громадян, навіть тих, які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень [5].

Отже, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в Україні, відіграють ключову роль у забезпеченні правопорядку та безпеки громадян. Вони мають ряд важливих прав та обов'язків, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та забезпечення правопорядку в суспільстві. Права цих підрозділів включають право на проведення оперативно-розшукових заходів, використання спеціальних технічних засобів, доступ до конфіденційної інформації та співпрацю з іншими правоохоронними органами.

Однак разом з правами, підрозділи оперативного розшуку несуть на собі серйозні обов'язки. Серед них - збір і аналіз інформації про кримінальні правопорушення, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, розслідування кримінальних правопорушень та підготовка матеріалів для подальшого передачі справ до суду. Вони також мають обов'язок виконувати свої завдання з дотриманням законодавства, прав людини та принципів справедливості. Для якісного та чіткого виконання покладених на органи та підрозділи Національної поліції України нових функцій потребує зміни й існуюча система їх підготовки та нормативне забезпечення їх діяльності [10 с. 40-41]. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [11, с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів оволодіння навичками, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [12]. Особливо важливо залучення осіб, що безпосередньо займаються протидією злочинності. У сучасному цифровому суспільстві, де використання соціальних мереж, месенджерів та інших інтернет-ресурсів набуває все більшого значення, оперативні підрозділи стають важливими у розкритті злочинів. Майстерність у користуванні інтернет-ресурсами та базами даних вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти, їхнього постійного підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Для подальшого розвитку правоохоронної практики в Україні доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стаке та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію; проводити постійну

розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології [13].

Підрозділи, які здійснюють оперативну - розшукову діяльність, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграють ключову роль у діяльності Національної поліції України. Правильно організований і проведений аналіз дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [14]. Якість та повнота розкриття злочинів органами НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосовувати розвідувальну аналітику, а саме - накопичувати, використовувати та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел. Таким чином, проводиться аналітичне дослідження отриманої інформації, за результатами якого створюється аналітичний продукт, що має інформативно-рекомендаційний характер і створює підґрунтя для вирішення оперативних та тактичних завдань під час розслідування злочинів або плануванні превентивних заходів у протидії злочинності [15]. Необхідно також підкреслити, що залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням підрозділами, які здійснюють оперативну - розшукову діяльність надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [16].

Як висновок зазначимо, що підрозділи оперативного розшуку виконують важливу роль у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень, забезпечуючи безпеку громадян та захищаючи інтереси суспільства. Їхня спроможність координувати свою діяльність з іншими правоохоронними структурами та здійснювати спільні операції є ключовою для успішного виконання завдань у сфері боротьби зі злочинністю.

Список використаної літератури:

1. Безлепкін Б.Т. Специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативну-розшукову діяльність. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина IV): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 листопада 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. с.15.
2. Доценко І.В., І.С. Заєць, Е.В. Копилов. Щодо поняття та видів оперативних підрозділів Національної поліції України, які здійснюють оперативну розшукову діяльність. The 8 th International scientific and practical conference Scientific progress: innovations, achievements and prospects(May 1-3, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 438с.
3. Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам: монограф. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 160 с.
4. Лизогубенко Є.В., В.Д. Никифорчук. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Редакційна колегія 2022р.121с.

5. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т. Г. Щурат, за заг. ред. проф. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2023. 375с.

6. Полякова Ю.С. Карповський С.В. Поняття та види засобів оперативно-розшукової діяльності. Правова основа використання оперативних засобів. Матеріали конференцій МЦНД 09.09. 2022; Рівне, Україна 2022р.37-38с.

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення 05.05.2024).

8. Шевчук О.Ю. Правова характеристика принципів оперативно-розшукової діяльності.» Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ №1. 2019. с. 255-262.

9. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.

10. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

11. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.

12. Копилов Е. В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. Colloquium-journal № 6 (199) 2024. С. 37-41.

13. Слабких З. А., Пашенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. Colloquium-journal № 29 (188) 2023.С. 65-68.

14. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 4-7.

15. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.- практич. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

16. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with other subjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.